

“KORXONA MOLIVAVIY RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI”

Jusupova Anjim Tansiqbaevna

UIT “Moliya va iqtisodiyot” kafedrası assistenti.

Uzoqboyeva Aysanem Mirbekovna

UIT Moliya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya

Moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga pul mablag‘lari, kreditlar va boshqa qarzga olingan aktivlarga bo‘lgan ehtiyojni hisob-kitob qilish yordamida erishiladi. Moliyaviy resurslarning rentabellik, to‘lov qobiliyati va likvidlik darajalarini aniqlash korxonaning samarali xo‘jalik faoliyatini ta‘minlaydi. Moliyaviy mablag‘lardan foydalanishni doimiy nazorat qilish esa mulkdorlarga biznesning barqarorligi va ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Abstrakt

Effective use of financial resources is achieved by calculating the need for funds, loans, and other borrowed assets. Determining the levels of profitability, solvency, and liquidity of financial resources ensures the effective economic activity of the enterprise. Constant monitoring of the use of financial resources will allow owners to increase the stability and reliability of their business.

Kalit so‘zlar: foydalanish samaradorligi, moliyaviy resurslar, barqarorlik va ishonchlilik, ichki xo‘jalik zaxiralari, joriy va marjinal xarajatlar, jalb qilingan pul mablag‘lari.

Keywords: efficiency of use, financial resources, stability and reliability, internal economic reserves, current and marginal costs, borrowed funds.

Raqobatli iqtisodiyot sharoitida bir maromda ishlab chiqarish, barqaror ta‘minot va mahsulotning samarali tovar harakatini ta‘minlashga qodir bo‘lgan moliyaviy

resurslarning ahamiyati ortadi. Moliyaviy resurslar yordamida xo'jalik strategiyasini shakllantirish va joriy ishda ishlab chiqarish salohiyatini oshirish amalga oshiriladi. "Shu jumladan, uni moslashtirish mexanizmini ishlab chiqish, shuningdek, amalga oshirilishi tadbirkorlik tuzilmasiga normal sharoitlarda va endogen va ekzogen omillarning qo'zg'alishi mavjud bo'lganda funksiyalarni bajarish va rivojlanish maqsadiga erishish imkonini beradigan chora-tadbirlar majmuasi tushuniladi"[1]. Korxonalar menejmenti doimiy ravishda moliyaviy portfel tuzilmasini shakllantirishi, o'z va qarzga olingan pul mablag'larini optimallashtirishni amalga oshirishi, shuningdek, moliyaviy barqarorlik va xo'jalik faoliyatining ishonchligi bog'liq bo'lgan asosiy fondlarni o'zgartirishi kerak.

Moliyaviy resurslardan samarali foydalanish tushunchasi miqdor va sifat jihatidan baholashni o'z ichiga oladi. Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash moliyaviy kapital tarkibidagi o'zgarishlarni, pul mablag'larining hosil bo'lish manbalari bo'yicha harakatini, foydalanish samaradorligini va boshqalarni tavsiflovchi turli mexanizmlarni o'z ichiga olishi mumkin. Moliyaviy resurslardan foydalanishni bunday baholash yetarli darajada to'lov qobiliyati va kreditga layoqatlilikni qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz xo'jalik faoliyatini ta'minlashga qodir bo'lgan moliyaviy barqarorlikning ma'lum zaxirasini tashkil etish uchun amalga oshiriladi. Investitsiyalar va innovatsiyalar bilan bog'liq xo'jalik faoliyatini rivojlantirishning puxta ishlab chiqilgan strategiyalarining mavjudligi korxonaning moliyaviy resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishi va hatto operativ ish uchun pul mablag'larining ba'zi hajmlarini saqlab qolishi mumkin.

"Innovatsion, marketing va moliyaviy salohiyatni baholash sifat ko'rsatkichlari yordamida amalga oshiriladi: turli xil intellektual mulk obyektlarining mavjudligi; yangiliklarni o'zlashtirish bo'yicha biznes-rejalar, innovatsion "portfel"ning mavjudligi; ro'yxatdan o'tgan savdo belgilari, savdo belgilari, brend va bozordagi ijobiy obro'ning mavjudligi; qarz mablag'larini jalb qilish imkoniyati." [2]

Samaradorlikni o'z vaqtida baholashni o'tkazishning alohida maqsadi korxonaning moliyaviy resurslaridan foydalanish turli manbalardan moliyaviy resurslarni

qo‘llashning yanada zamonaviy mexanizmlarini joriy etish asosida boshqaruv ishi samaradorligini oshirishdir. Bunday yo‘nalishlar ishlab chiqarishning o‘shishini va shunga mos ravishda qo‘shimcha foyda olishni ta‘minlaydi. "Ma‘lumki, o‘shish iqtisodiyot miqyosini uning jismoniy o‘lchovida miqdoriy jihatdan oshirishga qaratilgan"[3].

Moliyaviy portfelni shakllantirish va uzoq muddatli moliyaviy siyosatni ishlab chiqishga hal qiluvchi ta‘sir ko‘rsatadigan moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholashning ba‘zi usullarini aniqlash mumkin. Bunday usullar tayyor mahsulotlarni sotish, o‘z pul kapitalidan foydalanish, sof aktivlar va mol-mulk qiymatini oshirish, asosiy uskunalarni modernizatsiya qilish va innovatsion loyihalarga sarmoya kiritishga ta‘sir qiluvchi xo‘jalik faoliyatining muhim yo‘nalishlari bo‘yicha ko‘rsatkichlarni hisoblash bilan bog‘liq. Ma‘lumotlarni hisoblash ko‘rsatkichlarini aniqlash va zarur moliyaviy resurslar hajmini belgilash tayyor mahsulot ishlab chiqarish va sotishning o‘shishini, shuningdek, biznesning bozor qiymatini oshirishni ta‘minlashga yordam beradi.

"Tadbirkorlik tuzilmalari uchun nafaqat iqtisodiy jihatdan boy bo‘lish, balki iqtisodiy o‘shish va o‘z iqtisodiy salohiyatini oshirishga intilish, ya‘ni birinchi navbatda barqaror bo‘lish muhimdir"[4].

Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini olingan natijaning sarflangan pul xarajatlariga nisbati sifatida tushunish munosabati bilan hisobot davrida moliyaviy mablag'larni boshqarish samaradorligiga ham ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy samarani ko'rib chiqish mumkin. Xo'jalik mehnati, ichki tejamkorlik, boshqaruv mehnati va ijtimoiy rivojlanishning erishilgan darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik erkin qimmatli resurslarni yanada samarali boshqarishga imkon beradi. Biznesning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun. "Agar korxonada faoliyati foyda olish bilan bog'liq bo'lsa va jami resurslar korxonadan tomonidan resurslardan foydalanish samaradorligi ishlab chiqarish rentabelligi ko'rsatkichi, ya'ni u yoki bu davrda olingan foydaning shu davrda sarflangan, ishlab chiqarish xarajatlari sifatida baholangan resurslarga nisbati bilan baholanishi mumkin." [5].

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.07.2020 yildagi PF-6019-son.
 2. Yo'ldoshev N.Q. va boshqalar. «Innovatsion menejment». Darslik. TDIU. 2011y.
 3. Razinkov P.I., Maksimova A.D. Ключевые направления эффективного управления капиталом предприятия.2021.
 4. Jusupova A.T., O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. - Qarshi davlat texnika universiteti. Innovatsion iqtisodiyot ilmiy-amaliy elektron jurnal. ISSN: 3030-315X ojs.qmii.uz.V.150-153.
 5. Jusupova A.T., Теоретические аспекты относительно вопросов развития предпринимательства. Научно-аналитический журнал-“Наука и практика” Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
- T. 16. № 4 (56). 2024